

**L'EFFET DE L'INTRODUCTION DES NORMES IFRS: ANALYSE DE
LA REVUE DE LITTERATURE THEORIQUE ET EMPIRIQUE**

**THE EFFECT OF THE INTRODUCTION OF IFRS: ANALYSIS OF THE
THEORETICAL AND EMPIRICAL LITERATURE REVIEW**

OUBAHOU Yassine

Doctorant en Sciences de Gestion,
Université Cadi Ayyad-Maroc

Laboratoire : Innovations, Responsabilités et Développement Durable (INREDD)

Yassine.oubahou@gmail.com

EL OUAFA Khalid

Enseignant Chercheur,
Université Cadi Ayyad-Maroc

Laboratoire : Innovations, Responsabilités et Développement Durable (INREDD)

Kh_elo@yahoo.fr

Date de soumission : 05/09/2022

Date of acceptance: 18/10/2022

Pour citer cet article :

OUBAHOU Y. & EL OUAFA K. (2022) «L'EFFET DE L'INTRODUCTION DES NORMES IFRS : ANALYSE DE LA REVUE DE LITTERATURE THEORIQUE ET EMPIRIQUE», Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit «Volume 6 : Numéro 3» pp : 250 - 276

Résumé

Depuis l'introduction des normes internationales d'information financière (IFRS) en Europe le 1^{er} janvier 2005, l'Union européenne impose aux différents groupes cotés sur les marchés financiers réglementés européens de préparer leurs états financiers consolidés annuels selon ces normes orientées vers les investisseurs. Le passage à cette nouvelle logique comptable est motivé par le fait que ces normes sont jugées de grande qualité et qu'elles fournissent aux utilisateurs des informations pertinentes de meilleure qualité et en quantité importante que celles publiées selon les normes locales. À cette fin, ces normes font l'objet d'un débat dans le monde entier afin de révéler leur impact sur la qualité et la quantité des données comptables des groupes.

Ce présent travail abordera deux points fondamentaux : le premier examinera les principales contributions théoriques à l'adoption des IFRS. Le second traitera les différents résultats des tests empiriques qui ont porté sur l'impact attendu des IFRS sur l'information financière.

Mots clés: IFRS; Asymétrie d'information; pertinence informationnelle; gestion des résultats.

Abstract

Since the introduction of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Europe on January 1, 2005, the European Union has required the various groups listed on the European regulated financial markets to prepare their annual consolidated financial statements in accordance with these investor-oriented standards. The move to this new accounting logic is motivated by the fact that these standards are considered to be of high quality and that they provide users with relevant information of better quality and in greater quantity than that published under local standards. To this end, these standards are being debated around the world to reveal their impact on the quality and quantity of group accounting data.

This paper will address two fundamental issues: the first will examine the main theoretical contributions to the adoption of IFRS. The second will discuss the various results of empirical tests that have been conducted on the expected impact of IFRS on financial reporting.

Keywords: IFRS; Information asymmetry; informational relevance; Earnings management.

Introduction

Aujourd'hui, les transactions sur les marchés monétaires et financiers internationaux se développent à un rythme sans précédent. La transparence est donc un facteur clé de l'efficacité de ces marchés. L'existence de réglementations comptables spécifiques à chaque pays pénalise la libre circulation des capitaux à l'échelle planétaire. Dans un contexte d'internationalisation et de mondialisation, l'harmonisation et la réduction des différences entre les règles comptables locales deviennent une question clé pour toute entreprise. Cette universalité internationale permettra aux entreprises d'accéder à tous les marchés financiers sans avoir à préparer des états financiers distincts pour chaque centre financier.

En vue d'apporter des réponses à ces questions et de résoudre les problèmes liés à l'harmonisation, à la qualité et à la transparence de l'information financière, l'IASB a élaboré les normes IFRS, dont l'objectif est de fournir à un large éventail de parties prenantes en général, et aux investisseurs en particulier, une base solide d'informations répondant aux principes de fiabilité, de transparence et de comparabilité au niveau mondial. Il est clair que ces normes sont apparues en raison des insuffisances et de lacunes identifiées dans les normes comptables nationales.

Il est intéressant de noter que depuis l'obligation pour les sociétés cotées sur les bourses européennes de préparer leurs états financiers consolidés conformément aux IFRS en vertu de l'article 2 du règlement n° 1606/2002 de l'Union européenne et du Parlement européen, adopté le 19 juillet 2002, relatif à l'application des IFRS, un certain nombre d'études ont été menées par plusieurs chercheurs au niveau international et sur plusieurs marchés pour révéler l'impact attendu de l'application des IFRS sur les chiffres comptables et sur les marchés financiers mondiaux.

Dans cette perspective, l'intérêt de ce travail est d'examiner l'impact de l'adoption des normes d'information financière IFRS sur les chiffres comptables et les marchés financiers. En d'autres termes, nous allons examiner la revue de la littérature théorique et empirique pour répondre à la question suivante : **Quel est l'impact de l'adoption des normes IFRS sur la qualité de l'information financière et sur les marchés financiers ?**

Pour y parvenir, nous présentons d'abord, dans la première section de cet article, un aperçu de la littérature théorique, en nous concentrant sur les différentes théories, telles que la théorie de l'agence et la théorie du signal, qui servent de cadre à l'adoption des IFRS. Nous examinons

ensuite la littérature empirique sur les différents travaux de recherche qui ont abordé cette question sur différents marchés financiers.

1. Normes comptables internationales IFRS : Cadre théorique

Les apports théoriques constituent un terrain fertile pour analyser et expliquer les nouveaux problèmes auxquels sont confrontées les entreprises contemporaines, où la propriété et la gestion sont de plus en plus séparées. Ces contributions théoriques nous ont donné une nouvelle vision des questions relatives à la gestion et à la décision. Dans cette étude, il semble approprié d'analyser l'effet de l'introduction des normes IFRS dans le cadre de la théorie des contrats, qui est basée sur la théorie de l'agence et qui traite des problèmes liés aux différents contrats conclus entre les parties contractantes, ainsi de la théorie stratégique, qui se concentre sur la théorie du signal.

1.1. La théorie de l'agence

La théorie de l'agence est apparue avec Berle et Means (1932) suite à l'émergence de l'entreprise moderne caractérisée par la séparation de la propriété et de la gestion. Plus tard, Jensen et Meckling (1976) ont publié un article dont le but était de préciser en détail les principaux axes de cette théorie. Nous présentons d'abord ses principaux fondements, puis nous appliquons sa contribution à l'adoption des IFRS.

1.1.1. Les fondements de la théorie de l'agence

L'étude des relations d'agence remonte aux réflexions d'Adam Smith sur l'inefficacité des sociétés par actions, dont la gestion était confiée à des agents non propriétaires qui n'avaient aucun intérêt à gérer les affaires qui leur étaient confiées. Après l'avènement des sociétés par actions, Berle et Means (1932) ont remis sur le tapis la question de la séparation de la propriété et du contrôle des entreprises. Les problèmes d'agence ont été abordés pour la première fois par Ross (1973), puis étudiés et analysés théoriquement par Jensen et Meckling (1976) qui définissent la théorie de l'agence comme « un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne (agent) pour effectuer une tâche en son nom, ce qui implique une délégation du pouvoir de décision à cet agent ».

Cette théorie met en évidence le problème des intérêts divergents entre les propriétaires des moyens de production, d'une part, et les gestionnaires qui utilisent ces moyens à la demande du mandant, d'autre part. C'est une bonne raison de penser que les agents n'agiront pas

toujours dans l'intérêt du principal. En outre, cette divergence d'intérêts peut entraîner des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l'entreprise appelés coûts d'agence.

Jensen et Meckling (1976), distingue entre trois types de coûts d'agence :

- coûts de surveillance supportés par le principal pour contrôler le travail de l'agent
- Les coûts de responsabilité, qui sont supportés par l'agent et qui garantissent que le principal n'est pas lésé ;
- Les coûts résiduels (d'opportunité), qui constituent la différence entre le résultat du comportement de l'agent pour le mandant et ce qui résulterait d'un comportement qui maximiserait effectivement le bien-être du mandant.

1.1.2. L'adoption des normes IFRS dans le cadre de la théorie de l'agence

Il est intéressant de noter que la théorie de l'agence constitue un cadre théorique complet pour analyser et expliquer les problèmes liés à l'asymétrie d'information qui existent principalement entre les dirigeants-actionnaires et les dirigeants-créanciers, d'autant plus que les propriétaires ne jouent pas un rôle actif dans la gestion de l'entreprise. Or, cette répartition des rôles entre les propriétaires et les dirigeants est à l'origine des problèmes d'agence, ces derniers ayant tendance à poursuivre leurs propres intérêts au détriment des premiers car ils disposent de plus d'informations sur l'entreprise (Fama, 1980 ; Fama et Jensen, 1983). Par conséquent, les mécanismes permettant aux investisseurs de contrôler ces problèmes et d'aligner les intérêts des investisseurs et des gestionnaires comprennent l'utilisation de contrats optimaux, de conseils d'administration et d'intermédiaires de transmission de l'information notamment les analystes financiers et les agences de notation (Healy et Palepu, 2001).

En examinant la relation entre la publication et la réduction de l'asymétrie d'information, nous soutenons que l'adoption des IFRS incitera les entreprises à fournir davantage d'informations obligatoires que le système comptable local, voire des informations facultatives. En plus des rapports annuels et semestriels, ces entreprises auront la possibilité de publier des rapports de gestion intermédiaires et des comptes trimestriels.

L'étude de la relation entre la divulgation en IFRS et la réduction du problème d'asymétrie d'information a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche à l'échelle mondiale. En utilisant la liquidité des actions comme proxy de l'asymétrie de l'information, (Diamond et Verrecchia, 1991 ; Kim et Verrecchia, 1994) avancent que, lorsque le niveau de divulgation

est élevé, les investisseurs peuvent être relativement confiants que chaque transaction boursière se fait à un prix équitable, ce qui augmente la liquidité des actions de l'entreprise. Dans le même sens, Welker (1995) et Sengupta (1998) rapportent une relation négative et significative entre l'évaluation par les analystes du niveau de divulgation et la dispersion de l'offre et de la demande des titres. Leuz et Verrecchia (2000) montrent que les entreprises allemandes qui adoptent les normes étrangères ont un écart acheteur-vendeur plus faible que les entreprises qui utilisent les normes comptables domestiques. En outre, ils ont trouvé une corrélation positive et significative entre l'adoption des normes IAS/IFRS et le volume des transactions, mais pas en ce qui concerne la volatilité du prix des actions.

En analysant l'impact de l'adoption volontaire et obligatoire des IFRS sur le coût du capital en tant que second révélateur de l'asymétrie d'information. Botosan (1997) constate une relation négative entre le coût du capital et le niveau de divulgation volontaire uniquement pour les entreprises ayant une faible couverture par les analystes. Dans ce cadre, Piotroski (1999) montre que les entreprises qui font des divulgations extra sectorielles connaissent une augmentation de la capitalisation boursière de leurs bénéficiaires, ce qui réduit le coût du capital. D'autres études, Botosan et Plumlee (2002) ont également trouvé une relation négative entre le coût du capital et la classification de la divulgation dans les rapports d'analystes.

D'autres auteurs notamment Lang et Lundholm (1993) utilisent le suivi des analystes comme proxy pour comprendre l'asymétrie d'information. Ces derniers, constatent que les entreprises qui publient davantage d'informations ont un suivi élevé de la part des analystes, une faible dispersion des prévisions et une faible volatilité des révisions de prévisions. Francis et Shipper (1999) constatent également que les entreprises qui organisent des conférences téléphoniques sont davantage suivies par les analystes. Dans le même sens, Botosan et Harris (2000) montrent que les entreprises qui entreprennent une divulgation sectorielle volontaire connaissent une diminution de leur asymétrie d'information.

Ashbaugh et Pincus (2001), dans une étude menée sur un échantillon d'entreprises non américaines de 13 pays, les auteurs ont examiné l'impact des différences entre les normes locales et les IFRS sur la précision des prévisions des analystes. Les résultats montrent qu'avant l'adoption des IFRS, plus la différence entre les IFRS et les normes locales était grande, plus l'erreur des analystes était importante. Après l'adoption des normes IAS/IFRS, les auteurs constatent une diminution des erreurs de prévision des analystes. Cela indique que

L'utilisation des normes internationales fournit de meilleures informations aux analystes sur la performance des entreprises et réduit l'asymétrie de l'information.

Sur la base de la littérature avancée, nous pouvons confirmer que la divulgation selon les normes internationales de l'information financière IFRS contribue à la réduction du constat d'asymétrie d'information et encourage les investisseurs à investir et de prendre de décisions optimales par rapport à celle réalisée en respectant les normes domestiques.

1.2.La théorie de signal

La théorie du signal trouve ses origines dans les travaux de S. Ross (1977), elle a été développée pour compenser les lacunes de la théorie du marché d'équilibre. Elle repose sur le constat que l'information n'est pas transmise en même temps à tout le monde et que l'asymétrie d'information est la règle.

1.2.1. Les fondements de la théorie de signal

La théorie du signalement est placée dans le contexte d'une information asymétrique sur le marché. Les biens ou services proposés par les fournisseurs sont hétérogènes. Contrairement aux acheteurs, les fournisseurs connaissent la qualité de ce qu'ils offrent. Ceci est bien illustré par le célèbre exemple des voitures d'occasion, où les acheteurs auraient beaucoup de mal à distinguer une bonne voiture d'occasion d'un "citron" (Akerlof, 1970). Dans ce contexte, la concurrence incite les fournisseurs offrant des produits de qualité à en informer les acheteurs. Ils espèrent, par cette signalisation, obtenir des prix qui correspondent à la qualité de leurs offres.

Le concept de signal n'est pas précisément défini dans cette théorie. En nous inspirant de Kelly (1991, p. 190), nous définissons une marque comme une action (ou un attribut manipulable) qu'une entreprise peut entreprendre pour transmettre honnêtement des informations privées sur elle-même aux autres afin de se distinguer. Par le biais de la signalisation, ceux qui possèdent des informations les transmettent à ceux qui en ont moins (Spence, 2002). Sur la base des travaux de Spence (1973), l'hypothèse est qu'un signal doit être plus coûteux (pas nécessairement en termes monétaires) ou plus difficile à émettre pour une "mauvaise" entreprise que pour une "bonne" entreprise.

Spence (1974) distingue deux types de signaux :

- Signaux non coûteux : dans ce cas, le signal n'est pas coûteux pour l'agent qui l'émet, mais il est coûteux pour l'agent qui cherche à l'imiter par erreur.

C'est pourquoi ils ont fixé un seuil critique d'endettement. Toute entreprise dont le niveau d'endettement dépasse le seuil critique est perçue par le marché comme étant de grande qualité et ses dirigeants reçoivent donc une rémunération appropriée. Si le niveau d'endettement est inférieur au seuil critique, l'entreprise est perçue comme étant de faible valeur, les dirigeants poussent l'entreprise à la faillite et leur rémunération est remise en question.

- Signaux coûteux dans lequel des acteurs informés engagent des frais pour signaler leur valeur réelle : Dans ce cas, les coûts de signalisation sont liés au fait que l'entrepreneur renonce à une plus grande diversification de son portefeuille d'actifs. Ces coûts sont négativement liés à la rentabilité réelle des investissements envisagés.

1.2.2. L'adoption des normes IFRS dans le cadre de la théorie de signal

Partant du postulat que les dirigeants disposent d'un pouvoir informationnel additionnel que les créanciers et les propriétaires. Certains auteurs utilisent le niveau d'endettement comme levier pour montrer la bonne situation financière de l'entreprise ainsi un moyen efficace pour réduire l'asymétrie d'information sur les marchés financiers. Ross (1977) souligne que le niveau d'endettement d'une entreprise est un signal donné par les dirigeants sur les flux actuels et futurs de l'entreprise. En effet, les gestionnaires qui ont recours à l'endettement doivent connaître les flux futurs de l'entreprise et être confiants dans sa capacité de remboursement (le principal et ses intérêts). Selon ces auteurs, seules les entreprises prospères peuvent supporter des dettes relativement importantes, car elles sont capables de remplir leurs engagements sans problème. Parallèlement, Levis (1990) a constaté que les entreprises en mauvaise situation financière ne peuvent pas supporter les conséquences d'un niveau d'endettement élevé et seront confrontées à un risque élevé de faillite.

Dans la même logique, (Koh et Walter, 1989 ; Kim et Ritter, 1999), montrent que la valeur de l'entreprise dépend du niveau de l'effet de levier : en augmentant l'effet de levier, l'entreprise signale sa plus grande efficacité, ce qui conduit à une réduction des asymétries d'information sur les marchés financiers. L'endettement des entreprises peut être considéré comme un moyen efficace de réduire les coûts d'agence, cette situation entrainera la convergence des intérêts des actionnaires et des dirigeants (Poincelot, 1999). Dans le même sens, Hodgson et Stevenson-Clarke (2000) montrent que les flux de trésorerie ont un contenu informatif pertinent pour les entreprises fortement endettées par rapport aux entreprises ayant un ratio d'endettement plus faible.

En examinant l'effet du levier de l'entreprise sur l'impact des IFRS, Salameh (2013) constate que les données comptables sont plus informatives après la mise en œuvre des IFRS pour les entreprises ayant un faible levier. Ce constat met en évidence l'effet modérateur de la dette sur le contenu informatif des données comptables résultant de l'adoption obligatoire des IFRS. En effet, la dette est considérée comme un signal de performance pour l'entreprise. Quand une entreprise est performante, elle peut facilement faire face aux obligations liées à une dette élevée. Par ailleurs, elle peut être considérée comme un moyen de réduire les coûts d'agence, car dans le cas d'une entreprise fortement endettée, le gestionnaire est obligé d'agir non seulement dans son propre intérêt, mais aussi dans celui des autres parties prenantes. Par exemple, les dettes de type bancaire augmentent le contrôle de la banque sur les activités de gestion du dirigeant, réduisent la capacité du gestionnaire à réaliser des investissements optimaux en réduisant le flux de trésorerie disponible en raison des paiements d'intérêts fixes, et augmentent le risque d'insolvabilité et de perte d'emploi du gestionnaire en raison de la possibilité de liquidation par la banque.

En se référant sur la littérature, nous soutenons que le fait d'adopter les normes comptables internationales IFRS par les préparateurs des états financiers des entreprises, constitue un signal vis-à-vis du marché sur la qualité de l'information financière et l'élimination des asymétries d'information.

2. Revue de la littérature relative à l'impact de l'adoption des normes IFRS sur la qualité de l'information financière

2.1. Impact des normes IFRS sur la pertinence informationnelle

La pertinence en finance est définie comme la capacité de l'information comptable à capturer ou à résumer les informations qui affectent la valeur de l'action et est testée empiriquement par des études de corrélation entre la valeur de marché et la valeur comptable (Hellström, 2005). A cet égard, Nafti et Errais (2013) affirment que l'information comptable est considérée comme fiable et pertinente pour l'évaluation d'une entreprise si elle permet d'estimer la valeur de l'entreprise. Les recherches portantes sur l'étude de l'impact des IFRS sur la pertinence de l'information seront abordées dans les paragraphes suivants.

2.1.1. Pertinence informationnelle : comparaison entre deux référentiels comptables

En se référant à la littérature existante, plusieurs auteurs ont étudié l'effet de l'introduction des IFRS sur la pertinence de l'information des chiffres comptables en procédant à la comparaison

entre deux référentiels comptables dans plusieurs contextes. Les résultats de la recherche diffèrent en fonction de l'environnement institutionnel du pays dans lequel les entreprises de l'échantillon sont cotées.

▪ **Les études qui ont été portées sur la comparaison entre deux référentiels comptables basées sur un seul marché financier**

Callao et al (2007), ont examiné la pertinence et la qualité des chiffres comptables de 26 sociétés sélectionnées et cotées sur l'indice espagnole IBEX 35 le 30 juin 2005. Les résultats confirment que la crédibilité des états financiers des différentes entreprises espagnoles diffère d'une manière significative lorsque les normes IFRS plutôt que le référentiel espagnol sont utilisées dans l'élaboration des états financiers.

Sur le marché chinois, Eccher et Healy (2000) ont étudié la qualité de l'information des IAS dans un échantillon de 83 sociétés cotées à la bourse chinoise pour la période 1922-1997. Les auteurs ont utilisé un modèle basé sur l'étude de la pertinence informationnelle des bénéfices et des flux de trésorerie futurs. Les résultats apportés sont mitigés, confirmant ainsi que les données comptables IAS ne sont pas plus pertinentes ou utiles que les données comptables chinoises et qu'il n'y a pas de différence dans la capacité prédictive et le pouvoir explicatif des flux de trésorerie IAS par rapport aux normes chinoises locales. Ils ajoutent que les bénéfices et les *Accruals* ont le même degré d'association avec les rendements pour ce qui concerne les titres des investisseurs étrangers.

Sur le même marché, Bao et Chow (1999) ont étudié la pertinence informationnelle des bénéfices et des capitaux propres dans les documents de synthèse préparés selon les normes chinoises et les normes IAS. Ils ont confirmé le pouvoir explicatif accru des bénéfices et des capitaux propres selon les normes internationales par rapport aux normes locales. Lin et Chen, dans une étude menée en 2005 pour la période 1995 et 2000, ont trouvé le résultat inverse, à savoir que les GAAP chinois sont plus pertinents que les IAS.

Sur le marché américain, Pop et Rees (1992) ont examiné le contenu informationnel des résultats comptables préparés conformément aux US GAAP et aux UK GAAP pour la période 1987-1990. Les résultats de la comparaison des coefficients de détermination montrent que le rapprochement des résultats des UK GAAP avec les US GAAP améliore le pouvoir explicatif des rendements boursiers et donc la pertinence informationnelle des résultats comptables.

Dans une étude similaire, Harris et Muller (1999) ont examiné la pertinence informationnelle des bénéfices comptables et des capitaux propres selon les normes comptables internationales

(IAS) et les US GAAP sur un échantillon de 31 entreprises appartenant à 13 pays différents sur une période de quatre ans (1992-1996). Les auteurs ont constaté que les données comptables US GAAP sont plus pertinentes et apportent une valeur informative supplémentaire aux investisseurs.

Parmi les études menées dans le contexte allemand, on peut citer celle de Meulen, Gaeremynck et Willekens (2007), qui compare la qualité de l'information selon les normes internationales d'information financière (IFRS) et selon les normes américaines (US GAAP) dans un échantillon de 128 entreprises de six pays différents cotées sur le marché allemand sur une période de trois ans (2000 à 2002). Les résultats de la régression adoptée montrent que la qualité de l'information des chiffres préparés selon les deux normes est comparable, mais la supériorité des US GAAP sur les IFRS se retrouve dans la capacité de prédiction de l'information comptable. Hung et Subramanyam (2007), ont examiné les effets du passage aux IFRS pour 80 entreprises allemandes qui ont adopté les normes internationales entre 1982 et 2002. Ces auteurs ont analysé les changements dans la pertinence de l'information après l'adoption des IAS/IFRS. Ils ont conclu que la pertinence informationnelle des données comptables sous les normes nationales est plus élevée que sous les normes internationales IAS/IFRS. Ce résultat est justifié par les auteurs par la présence d'erreurs dans le calcul des chiffres comptables par les préparateurs sous IAS/IFRS.

L'une des recherches menées sur le contexte français est celle de Disle et Janin (2007), qui ont tenté d'analyser l'effet de l'introduction de la norme IFRS 3 sur la pertinence de la divulgation des résultats pour l'évaluation des groupes français pour la période 2001-2005. Les auteurs constatent que l'amortissement systématique du goodwill n'apporte pas de contenu informationnel supplémentaire et qu'il devrait être abandonné. Ils ajoutent que l'amortissement du goodwill n'améliore pas significativement le contenu informatif et la pertinence des résultats publiés par les groupes français et que l'adoption de la norme IFRS 3 n'améliore pas le contenu informatif et la pertinence des résultats publiés par les groupes, mais que son adoption laisse une marge de manœuvre à la direction pour exercer son jugement dans l'évaluation du goodwill.

Lenormand et Touchais (2008) ont examiné la corrélation entre les valeurs comptables des actifs incorporels selon les normes IFRS et françaises et les valeurs de marché et, dans un deuxième temps, ont utilisé des modèles pour identifier la supériorité des IFRS sur les normes locales françaises. Les résultats statistiques indiquent que l'adoption des IFRS se traduit par

des montants sensiblement différents, avec une augmentation du goodwill et une diminution des actifs incorporels identifiables. Plus généralement, le passage aux IFRS apporte un contenu informationnel considérable et important par rapport aux normes locales françaises.

▪ **Les études qui ont été porté sur la comparaison entre deux référentiels basés sur plusieurs marchés financiers**

Il existe peu de recherches sur la comparaison entre les deux cadres comptables basés sur des marchés financiers différents. L'étude de Harris, Lang et Moller, (1994) est la plus connue. Ces auteurs ont examiné le degré de relation entre les prix des actions et les bénéfices sur les marchés américain et allemand. Ils ont sélectionné 230 entreprises comme échantillon pour leur étude sur la période 1981-1990. Les auteurs ont utilisé deux modèles différents, le premier pour examiner la relation entre le rendement et les bénéfices, le second pour examiner la relation entre le prix des actions, les capitaux propres et les bénéfices. Les résultats montrent que le pouvoir explicatif des bénéfices est comparable en Allemagne et sur le marché américain. Pour les actions, les auteurs constatent que le pouvoir explicatif des actions sur le marché américain est plus significatif que sur le marché allemand.

2.1.2 Pertinence informationnelle : comparaison entre plusieurs référentiels comptables

▪ **Les études qui ont été porté sur la comparaison entre plusieurs référentiels basées sur un seul marché financier**

Sur le marché allemand pour un échantillon composé de 417 entreprises cotées sur le marché allemand, Bartov (2005), a examiné la qualité des chiffres comptables, à travers leur comparaison entre les normes locales allemandes, le référentiel américain US GAAP et le référentiel international IAS sur une période de 1991-2000. Les résultats ont montré que les bénéfices établis en conformité avec les normes américaines US GAAP et le référentiel international IAS présentent un pouvoir explicatif significatif supérieur par rapport aux bénéfices établis en normes allemandes.

Sur le marché suisse, Auer (1996) a examiné la qualité des chiffres comptables des entreprises suisses en comparant la pertinence informationnelle des bénéfices préparés conformément aux normes comptables suisses, aux normes comptables internationales (IAS) ou aux mesures correctives européennes (ECA). Le travail empirique a été mené entre 1985 et 1993 sur un échantillon de 35 entreprises suisses, dont 15 appliquaient les normes comptables suisses et les autres les normes comptables internationales ou les normes prescrites par les directives

européennes. Les auteurs soutiennent que les bénéfices préparés selon les normes comptables internationales (IAS) sont significativement plus pertinents sur le plan informationnel que ceux préparés selon les normes suisses.

Sur le marché américain, Chan et Seow (1996) ont examiné la pertinence informationnelle d'un échantillon de 45 sociétés cotées aux États-Unis et provenant de 13 pays. Les auteurs ont comparé le degré de relation entre les rendements et les bénéfices selon les normes US GAAP et les normes étrangères sur la période de 1987 à 1992. Les résultats des tests statistiques ont confirmé que les bénéfices en normes GAAP étrangères ont un contenu informationnel et une pertinence significative et plus élevée que les bénéfices en normes GAAP américaines. Les auteurs ont justifié cette hypothèse par le fait que les normes étrangères incluent certaines informations spécifiques (caractère institutionnel) qui n'apparaissent pas dans les US GAAP.

Sur le même marché, Barth et Clinch (1996) ont analysé la corrélation entre la performance de certaines entreprises de l'échantillon et les bénéfices ainsi que les prix des actions et des parts. Le travail empirique est basé sur un échantillon de 313 entreprises de trois pays : 16 entreprises canadiennes, 242 entreprises australiennes et 55 entreprises britanniques. Les auteurs ont comparé un certain nombre d'indicateurs, notamment la réévaluation des actifs, l'impôt sur les sociétés, les provisions pour pensions, le goodwill, la capitalisation des coûts financiers et le change. Les résultats de la régression montrent que le contenu informatif diminue lorsque les normes étrangères sont presque identiques aux US GAAP. Les auteurs montrent, à partir de cette étude, que la réconciliation des sociétés britanniques et australiennes fournit plus d'informations pertinentes que les normes comptables canadiennes.

▪ **Les études qui ont été portées sur la comparaison entre plusieurs référentiels basées sur plusieurs marchés financiers**

L'étude de la pertinence informationnelle entre plusieurs référentiels comptables basés sur plusieurs marchés a fait l'objet de plusieurs études de la part de chercheurs, comme l'étude menée par Cormier, Magnan et Zeghal (2001), qui ont examiné le pouvoir explicatif des bénéfices comptables et des flux de trésorerie des entreprises de trois pays, à savoir les États-Unis, la Suisse et la France. Les résultats des régressions effectuées sur des entreprises américaines caractérisées par une comptabilité orientée vers les investisseurs ont montré que le pouvoir explicatif des bénéfices comptables et des flux de trésorerie était plus élevé que celui effectué sur un échantillon français caractérisé par une comptabilité basée sur les besoins des investisseurs.

King et Langli (1998) ont examiné la qualité des chiffres comptables dans trois pays, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Norvège, en analysant leur pertinence informationnelle. Le travail empirique est basé sur 14643 observations par an sur la période 1982 à 1996. Les auteurs ont cherché à tester les hypothèses suivantes : (1) les bénéfices et les capitaux propres des entreprises allemandes dotées de systèmes conservateurs présentent une pertinence informationnelle moindre par rapport au Royaume-Uni et à la Norvège, (2) le Royaume-Uni, dont le système est le moins conservateur par rapport aux autres pays de l'échantillon, présente une meilleure pertinence informationnelle des bénéfices et des capitaux propres que la Norvège et l'Allemagne. Pour tester ces hypothèses, les auteurs ont comparé les résultats de trois régressions pour chacun des trois pays de l'échantillon.

2.2. L'impact de l'adoption des normes comptables internationales IFRS sur la pratique de gestion des résultats comptables

La gestion des résultats est au centre des scandales financiers des entreprises et a fait l'objet de plusieurs recherches dans la littérature comptable et financière. L'étude de la gestion des bénéfices a été abordée pour la première fois par Watts et Zimmerman (1978), qui s'inscrit dans le cadre des études et des recherches de la théorie positive de la comptabilité.

À cet égard, Barth et al (2008) présentent trois raisons pour lesquelles l'adoption des IFRS peut améliorer la qualité des chiffres comptables, parmi lesquelles celles liées à la gestion des bénéfices. Les auteurs soulignent que les IFRS réduisent le pouvoir opportuniste des managers dans les pratiques de gestion des bénéfices qu'ils peuvent mettre en œuvre dans le cadre des normes locales. Dans la même veine, Ding et al (2007) ont concentré leur étude sur le traitement de l'effet de la convergence des normes locales avec les IFRS sur les pratiques de gestion des bénéfices comptables. Les résultats ont montré qu'il existe une corrélation positive entre la divergence des normes locales par rapport aux IFRS et les pratiques de gestion des bénéfices. En d'autres termes, plus les normes locales convergent vers les IFRS, moins les préparateurs de documents de synthèse procèdent à la pratique de gestion des bénéfices et plus la qualité des chiffres comptables augmente. Aussenegg et al (2009), traite du niveau de la gestion des bénéfices. Les auteurs remplacent les US GAAP par les IFRS. L'échantillon se compose de 18 000 observations d'entreprises de 15 pays. Les résultats ont montré que les entreprises du contexte allemand et certaines du contexte français ont montré une diminution significative ou aucune diminution de la gestion des bénéfices par rapport aux entreprises adoptant les US GAAP. Dumontier et Maghraoui (2006), montrent qu'aux marchés financiers

les moins développés, les normes locales s'écartent des IFRS ce qui reflète une forte volatilité des résultats comptables et par conséquent une faible qualité des chiffres comptables.

Barth et al (2008) soulignent que les IFRS sont basées sur des principes assez flexibles qui peuvent donner aux préparateurs une grande marge de manœuvre dans l'évaluation des chiffres comptables. Jeanjean et Stolowy (2008) et Christensen et al (2009) abordent cette question du degré de gestion des résultats, en notant que l'évaluation des chiffres comptables à leur juste valeur repose sur des jugements et des prévisions effectués par la direction, ce qui peut entraîner une forte volatilité des résultats et, par conséquent, une faible qualité des chiffres comptables. Ils ajoutent que cette expansion et cette flexibilité peuvent détériorer la qualité de l'information, et ils affirment en outre que la création d'un langage comptable commun au niveau international peut se faire par d'autres moyens et que l'harmonisation comptable semble une condition insuffisante pour atteindre cet objectif.

Tableau 1: Synthèse de la littérature sur la pertinence informationnelle des normes comptables internationales IFRS

Auteurs et année	Echantillon	Période	Modèles	Résultats de la recherche
Pop et Ress (1992)	85 entreprises britanniques	1897-1990	Régression linéaire multiple (étude d'évènement et pertinence informationnelle)	La réconciliation des bénéfices comptables selon les normes comptables britanniques aux normes américaines améliore la capacité explicative des rendements boursiers ainsi une amélioration au niveau de la pertinence informationnelle des bénéfices comptables.
Amir et al. (1993)	101 entreprises de vingt pays différents	1981-1991	Régression linéaire multiple (étude d'évènement et pertinence informationnelle)	Le montant de la réconciliation était incorporé dans le prix et par conséquent il apporte une pertinence informationnelle additionnelle.
Alford et al. (1993)	Entreprises originaires de 17 pays	1983-1990	Régression linéaire multiple	Résultats mitigés
Harris et al. (1994)	230 entreprises allemandes cotées sur le marché allemand	1981-1990	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Le pouvoir explicatif des bénéfices en Allemagne est comparable à celui sur le marché américain. Pour ce qui concerne les capitaux propres, le pouvoir explicatif des capitaux propres sur le marché américain est plus significatif à celui trouvé sur le marché allemand
Auer (1996)	35 entreprises suisses	1985-1993	Régression linéaire multiple (étude d'évènement et pertinence informationnelle)	Les bénéfices en normes IAS présentent une pertinence informationnelle significative que celle établis en conformité avec le référentiel suisse. Toutefois lorsque la comparaison s'effectue avec les normes dictées par les directives Européennes la différence entre ces deux référentiels ne présente aucune pertinence informationnelle significative.

Tableau 1 : Synthèse de la littérature sur la pertinence informationnelle des normes comptables internationales IFRS (suite)

Auteurs et année	Echantillon	Période	Modèles	Résultats de la recherche
Chan et Seow (1996)	45 entreprises de 13 pays différents	1987-1992	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Les bénéfices établis en normes étrangères présentent un contenu et une pertinence informationnelle significative et supérieure à celui établis selon le référentiel US GAAP.
Barth et Clinch (1996)	313 entreprises originaires de trois pays différents	1985-1991	Régression linéaire multiple	Le contenu informationnel baisse lorsque les normes étrangères sont presque identiques aux normes US GAAP. Les auteurs montrent que la réconciliation des entreprises britanniques et australiennes a apportée plus de pertinence informationnelle que les normes comptables canadiennes.
King et Langli (1998)	14643 observations par année concernant les pays (Allemagne, Royaume-Uni et Norvège)	1982-1996	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	L'Allemagne enregistre une pertinence informationnelle la plus élevée au niveau des capitaux propres, Pour les bénéfices, le Royaume-Uni présente un pouvoir explicatif incrémental le plus élevé par rapport aux autres pays.
Hariss et Muller (1999)	31 entreprises de 13 pays différents	1992-1996	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Les chiffres comptables établis selon les normes US GAAP sont plus pertinents et permettent de fournir aux investisseurs une valeur informationnelle additionnelle.
Bao et Chow (1999)	213 entreprises chinoises	1992-1996	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	L'augmentation de pouvoir explicatif des bénéfices et des capitaux propres en normes internationales par rapport aux normes locales. En effet les bénéfices et les capitaux propres en normes IAS expliquent 23.6 % des variations des prix des actions, contre 21.1% en normes chinoises.

Tableau 1 : Synthèse de la littérature sur la pertinence informationnelle des normes comptables internationales IFRS (suite)

Auteurs et année	Echantillon	Période	Modèle	Résultats de la recherche
Niskanen et al. (2000)	18 entreprises finlandaises cotées sur la bourse d'Helsinki	1984-2000	Régression linéaire multiple	La transition vers le référentiel international ne reflète aucune pertinence informationnelle tandis que le référentiel local présente une pertinence informationnelle significative pour les investisseurs.
Eccher et Healy (2000)	83 entreprises chinoises cotées en bourse sur le marché chinois	1992-1997	Régression linéaire multiple	Les chiffres comptables issus de référentiel international IAS ne sont pas plus pertinents et utiles que les chiffres établis selon le référentiel chinois.
Arce et Mora (2002)	Les entreprises de 18 pays 22436 entreprises / années / pays	1990-1998	Régression linéaire multiple	Le pouvoir explicatif incrémental a été constaté au niveau des bénéfices et capitaux propres pour les différents pays de l'échantillon sauf pour l'Espagne et l'Allemagne.
Bartov et al. (2005)	417 entreprises cotées sur le marché Allemand	1991-2000	Régression linéaire multiple (coupes instantanées et en séries chronologiques)	Les bénéfices établis en conformité avec les normes américaines US GAAP et le référentiel international IAS présentent un pouvoir explicatif significatif et supérieur par rapport aux bénéfices établis en normes allemandes.
Lin et Chen (2005)	415 entreprises chinoises	1995-2000	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Les normes chinoises sont plus pertinentes par rapports aux normes comptables d'information financière IAS.

Tableau 1 : Synthèse de la littérature sur la pertinence informationnelle des normes comptables internationales IFRS (suite)

Auteurs et année	Echantillon	Période	Modèles	Résultats de la recherche
Horton et Serafeim (2007)	85 entreprises (réconciliation)	2005	Régression linéaire multiple (étude d'évènement et pertinence informationnelle)	Les bénéfices comptables présentent une pertinence informationnelle significative, tandis que les capitaux propres ne présentent aucune pertinence informationnelle suite à la réconciliation.
Schiebel (2007)	24 entreprises allemandes	2000-2004	Régression linéaire et exponentielle (données de panel)	Les normes locales allemandes présentent une pertinence informationnelle supérieure à celle dégagée sous les normes internationales IFRS.
Chen et Sami (2006)	30 entreprises non américaines originaires de 15 pays	1995-2001	Régression linéaire multiple	Une forte corrélation positive entre le montant de la réconciliation et le volume des transactions effectuées à court terme.
Meulen, Gaeremynck et Willekens (2007)	128 entreprises originaires de six pays	2000-2002	Régression linéaire multiple	La qualité informationnelle des chiffres établis selon les deux référentiels (IFRS et US GAAP) est comparable, mais une supériorité des US GAAP par rapport aux IFRS est constatée au niveau de la capacité prédictive des informations comptables.
Hung et Subramanyam (2007)	80 entreprises allemandes adoptives des normes internationales IAS/IFRS.	1982 - 2002	Régression linéaire multiple	La pertinence informationnelle des données comptables établis en normes nationales est supérieure à celle dégagée en adoptant les normes internationales IAS/IFRS.

Tableau 1 : Synthèse de la littérature sur la pertinence informationnelle des normes comptables internationales IFRS (suite)

Auteurs et année	Echantillon	Période	Modèles	Résultats de la recherche
Jermakowicz, Prather-Kinsey et Wulf, (2007)	30 entreprises allemandes	1995-2004	Régression linéaire multiple	Une hausse du pouvoir explicatif des bénéfices comptables.
Callao et al (2007)	26 entreprises cotées sur l'indice espagnol IBEX 35	2004-2005	Analyse de distribution (application des tests paramétriques et non paramétriques)	Les normes IFRS aboutissent à des informations pertinentes que les normes espagnoles.
Ramond, Batsch et Casta (2007)	Les entreprises françaises et britanniques	1992-2004	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Le résultat global agrégeant le résultat net ne présente aucune supériorité informationnelle par rapport au résultat net sur les deux marchés Français et britannique, d'une autre part les <i>other Comprehensive income</i> véhiculent une information supplémentaire par rapport à celle fournit par le résultat net dans l'ensemble de l'échantillon.
Alain SCHATT et Elise Gross (2007)	37 entreprises françaises cotées sur le marché finlandais	2004	Statistiques descriptives	L'adoption des normes IFRS améliore la rentabilité par rapport aux normes locales françaises. Ainsi leur application conduite à une incidence marginale au niveau des capitaux propres.
Lionel ESCAFFRE et Réda SEFSAF (2008)	750 entreprises dont 250 sont cotées sur le marché français et le reste sont cotées sur le marché américain	2005-2006	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Les bénéfices comptables et les capitaux propres en normes comptables internationales IFRS ont un pouvoir explicatif important par rapport à celles établis en normes américaines US GAAP.

Tableau 1 : Synthèse de la littérature sur la pertinence informationnelle des normes comptables internationales IFRS (suite)

Auteurs et année	Echantillon	Période	Modèles	Résultats de la recherche
Gaëlle Lenormand et Lionel Touchais (2009)	160 entreprises du SBF 250	2004	Régressions statistiques	Les résultats affirment que l'adoption des normes IFRS entraîne une information financière de haute qualité.
Teyeb SAADI (2010)	993 observations / entreprise / par année Pour les firmes cotées sur la bourse de paris	2000-2003 2005-2007	Régression linéaire	L'adoption des normes IFRS améliore le contenu informationnel du bénéfice et des capitaux propres.
Lionel ESCAFFRE et Réda SEFSAF (2008)	Les entreprises cotées en bourse originaires de 14 pays adoptifs des normes IFRS à partir de l'exercice 2005	2001-2009	Régression linéaire multiple (modèle d'Ohlson)	Les résultats obtenus stipulent que l'adoption des normes comptables internationales IFRS à un impact significatif en termes de pertinence informationnelle, premièrement dans les pays ayant une faible protection par rapport aux pays dont la protection des investisseurs est forte. Deuxièmement dans les pays ayant une forte incitation à la communication financière par rapport aux pays à faible incitation et finalement dans les pays dont les normes locales présentent une grande différence avec les normes IFRS par rapport aux pays ayant une faible différence.
Henry JARVA et Anna-Maija LANTTO (2012)	94 entreprises cotées sur le marché finlandais	2004	Régression linéaire multiple (études d'association)	Aucune amélioration de la pertinence informationnelle suite à l'adoption des normes IFRS.

Source : élaboré par les auteurs

Conclusion

Ce papier tente à clarifier, à travers une revue de la littérature théorique et empirique, dans quelle mesure l'adoption des IFRS contribue à améliorer la qualité des données comptables et quelles sont les caractéristiques supplémentaires que ces normes apportent par rapport aux normes comptables nationales, ainsi à déterminer leur impact sur les marchés financiers, en termes de divulgations et de réactions des différentes parties prenantes. En d'autres termes, il s'agit d'examiner si les normes IFRS permettent de garantir et d'offrir des informations fiables, transparentes et pertinentes aux différentes parties prenantes du marché boursier, ainsi que de déterminer dans quelle mesure les informations résultant de ces champs d'application des IFRS reflètent fidèlement les valeurs boursières et comment ces différentes parties prenantes réagissent à ces informations.

D'après le cadre conceptuel de l'IASB, les normes comptables internationales IAS/IFRS ont pour objectif d'améliorer la qualité de l'information comptable communiquée dans les états financiers et la comparabilité des états de synthèse. Par conséquent, leur adoption pourrait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'information financière publiée par les entreprises. Ces informations constitueraient donc une base solide et originale pour les acteurs boursiers notamment les investisseurs dans la prise de leurs décisions.

A cet égard, les études empiriques rapportent des résultats contradictoires, certains auteurs soutiennent que l'introduction des IFRS garantit une meilleure information financière que celle produite sous les normes locales, tant dans les aspects qualitatifs (pertinence de l'information, gestion des bénéfices, etc.) que quantitatifs (degré d'information financière), tandis que d'autres parviennent à des résultats opposés et remettent en question la qualité des IFRS par rapport aux normes locales. Ces résultats dépendent de divers facteurs, tels que le degré de différence entre les normes locales et les IFRS, la force juridique et le degré d'incitation à la divulgation financière, etc.

Nous tenons à souligner que notre étude est une synthèse des recherches précédentes traitant les répercussions de l'adoption des IFRS sur les chiffres comptables dans différents contextes, notre recherche pourrait être étendue à d'autres pistes de recherche, à savoir :

- Tester l'impact de l'adoption des IFRS dans d'autres contextes, notamment au Maroc ;
- Examiner la relation éventuelle entre l'adoption des IFRS et la croissance économique, sectorielle ou nationale ;

- Étudier l'impact de l'adoption des IFRS sur un échantillon d'entreprises composé exclusivement d'établissements de crédit, compte tenu du caractère réglementaire de ce secteur et de la nature de leurs comptes, composés principalement d'instruments financiers.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Akerlof, G. A. (1970). "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *The Quarterly Journal of Economics*, 84:3, pp. 488-500.

Alford, et al., (1993). The relative informativeness of accounting disclosures in different countries. *Journal of accounting research*, 31, 183-223.

Amir, et al., (1993). A comparison of the value-relevance of US versus non-US GAAP accounting measures using form 20-F reconciliations. *Journal of Accounting Research*, 31, 230-264. Cité par : Sefsaf, R. (2012). Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables (Doctoral dissertation).

Arce, M., & Mora, A. (2002). Empirical evidence of the effect of European accounting differences on the stock market valuation of earnings and book value. *European Accounting Review*, 11(3), 573-599. Cité par : Sefsaf, R. (2012). Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables (Doctoral dissertation).

Ashbaugh, H., & Pincus, M. (2001). Domestic accounting standards, international accounting standards, and the predictability of earnings. *Journal of accounting research*, 39(3), 417-434.

Auer, K. V. (1996). Capital market reactions to earnings announcements: empirical evidence on the difference in the information content of IAS-based earnings and EC-Directives-based earnings. *European Accounting Review*, 5(4), 587-623.

Aussenegg, et al., (2009). Earnings management and accounting standards in Europe. In *Proceedings of the 2009 MFA annual meeting* (pp. 259-262).

Bao, B. H., & Chow, L. (1999). The usefulness of earnings and book value for equity valuation in emerging capital markets: evidence from listed companies in the People's Republic of China. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 10(2), 85-104.

Barth, et al., (2001), « The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial Accounting Standards Setting: Another View », *Journal of Accounting and Economics*, vol. 31, pp. 77-104.

Barth, et al., (2008). International accounting standards and accounting quality. *Journal of accounting research*, 46(3), 467-498.

Barth, M. E., & Clinch, G. (1996). International accounting differences and their relation to share prices: Evidence from UK, Australian, and Canadian firms. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 135-170.

Bartov, et al., (2005). Comparative value relevance among German, US, and international accounting standards: A German stock market perspective. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 20(2), 95-119. Cité par: Haoudi, K., & Aasri, R. (2016). Pertinence Informationnelle des Normes Comptables : Revue de Litterature des Analyses Comparatives avec le Referentiel IFRS. *Finance & Finance Internationale*, (3).

Berle, A. A. & G. C. Means. 1932. "The Modern Corporation and Private Property", Macmillan: New York.

Botosan C. (1997), " Disclosure Level and the Cost of Equity Capital", The Accounting Review, Vol. 72, n° 3, pp. 323-349.

Botosan, C.A. & Plumlee M. (2002), "A re-examination of disclosure level and the expected cost of equity capital", Journal of Accounting Research, Vol. 40, n° 1, pp. 21-40.

Callao, et al., (2007). Adoption of IFRS in Spain: Effect on the comparability and relevance of financial reporting. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16(2), 148-178. Cité par : Ahsina K., Taouab O. and Cherkaoui M. B., (2014), « L'impact de l'adoption des IFRS sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca : une étude exploratoire », La Revue Gestion et Organisation, 2(6), 75-83.

Chan, K. C., & Seow, G. S. (1996). The association between stock returns and foreign GAAP earnings versus earnings adjusted to US GAAP. Journal of Accounting and Economics, 21(1), 139-158.

Chen, L. H., & Sami, H. (2008). Trading volume reaction to the earnings reconciliation from IAS to US GAAP. Contemporary Accounting Research, 25(1), 15-53. Cité par : Sefsaf, R. (2012). Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables (Doctoral dissertation).

Christensen, et al., (2009). Do IFRS reconciliations convey information? The effect of debt contracting. Journal of Accounting Research, 47(5), 1167- 1199.

Cormier, et al., (2012). La valorisation boursière des états financiers des sociétés françaises : pertinence du référentiel IFRS. Comptabilité-Contrôle- Audit, 18(2), 99-124.

Cormier, et al., (2001). La pertinence et l'utilité prédictive de mesures de performance financière : une comparaison France, États-Unis et Suisse. Comptabilité Contrôle Audit, 7(1).

Diamond, D.W. & R. Verrecchia. (1991), "Disclosure, Liquidity and the Cost of Capital", Journal of Finance, September (1991), pp. 1325-1359.

Dicko, S., & Khemakhem, H. (2008, May). L'impact attendu de l'adoption des IAS/IFRS sur le marché financier français. In *LA COMPTABILITE, LE CONTRÔLE ET L'AUDIT ENTRE CHANGEMENT ET STABILITE* (pp. CD-Rom).

Ding, et al., (2007). Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and implications. Journal of accounting and public policy, 26(1), 1-38.

Disle, C., & Janin, R. (2007). La norme IFRS 3 a-t-elle amélioré le contenu informatif du goodwill ? Comptabilité-Contrôle-Audit, 13(3), 247-267.

Dumontier, P., & Maghraoui, R. (2006). Adoption volontaire des IFRS, asymétrie d'information et fourchettes de prix : l'impact du contexte informationnel. Comptabilité- Contrôle-Audit, 12(2), 27-47.

Eccher, E. A., & Healy, P. M. (2000). The role of international accounting standards in transitional economies: A study of the People's Republic of China. Available at SSRN 233598.

Elouafa, K. (2007). *La publication volontaire des flux de trésorerie par les dirigeants: incitations et conséquences sur la valeur de la firme* (Doctoral dissertation, Paris 8).

Escaffre, L., & Sefsaf, R. (2008, May). La qualité informationnelle des Chiffres Comptables Cité par : Haoudi, K., & Aasri, R. (2016). Pertinence Informationnelle des Normes Comptables : Revue de

Littérature des Analyses Comparatives avec le Referentiel IFRS. Finance & Finance Internationale, (3).

Escaffre, L., & Sefsaf, R. (2008, September). Comptabilité internationale et évaluation boursière des bénéfices et capitaux propres Application sur le marché Européen et le marché Américain. Cité par : Haoudi, K., & Aasri, R. (2016). Pertinence Informationnelle des Normes Comptables : Revue de Littérature des Analyses Comparatives avec le Referentiel IFRS. Finance & Finance Internationale, (3).

Fama, E. F. & M. C. Jensen. (1983). "Separation of Ownership and Control", Journal of Law and Economics, 26.

Fama, E. F. (1980). "Agency Problems and the Theory of the Firm", Journal of Political Economy, 88:2.

Harris, et al., (1994). The value relevance of German accounting measures: An empirical analysis. Journal of Accounting Research, 32(2), 187-209.

Harris, M. S., & Muller III, K. A. (1999). The market valuation of IAS versus US-GAAP accounting measures using Form 20-F reconciliations. Journal of Accounting and economics, 26(1-3), 285-312. Cité par : Sefsaf, R. (2012). Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables (Doctoral dissertation).

Healy, P. H. et K. G. Palepu. (2001). "Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature", Journal of Accounting and Economics, 31, pp. 405-40.

Horton, J., & Serafeim, G. (2010). Market reaction to and valuation of IFRS reconciliation adjustments: first evidence from the UK. Review of Accounting Studies, 15(4), 725-751.

Hung, M., & Subramanyam, K. R. (2007). Financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of Germany. Review of accounting studies, 12(4), 623-657.

Jarva, H., & Lantto, A. M. (2012). Information content of IFRS versus domestic accounting standards: evidence from Finland. The Finnish Journal of Business Economics, (2), 141-177.

Jeanjean, T., & Stolowy, H. (2008). Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption. Journal of accounting and public policy, 27(6), 480-494.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.

Jermakowicz, et al., (2007). The value relevance of accounting income reported by DAX-30 German companies. Journal of International Financial Management & Accounting, 18(3), 151-191.

Kim, O. & Verrecchia R.E. (1994), "Market liquidity and volume around earnings announcements", Journal of Accounting & Economics, Vol. 17, n° 1, 2, pp. 41.

King, R. D., & Langli, J. C. (1998). Accounting diversity and firm valuation. The International Journal of Accounting, 33(5), 529-567.

Lang, M. & R. Lundholm. (1993). "Cross-sectional determinants of analysts rating of corporate disclosures", *Journal of Accounting Research*, 31, pp. 246-71

Lenormand, G., & Touchais, L. (2008). La pertinence des actifs incorporels avec les IFRS. Finance Contrôle Stratégie, 11(02), 173-201.

LENORMAND, Gaëlle & TOUCHAIS, Lionel (2009). Les IFRS améliorent-elles la qualité de l'information financière ? Approche par la value relevance. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 2009, vol. 15, no 2, p. 145-163.

Leuz, C. & Verrecchia R.E. (2000), "The Economic Consequences of Increased Disclosure", *Journal of Accounting Research*, Vol. 38, supplement 2000, pp. 91-124.

Niskanen, et al., (2000). The value relevance of IAS reconciliation components: empirical evidence from Finland. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(2), 119-137.

Piotroski, J. (1999), "The Impact of Discretionary Segment Reporting Behavior on Investor Beliefs and Stock Prices", Ph.D., University of Michigan, 128 pages.

Pope, P. F., & Rees, W. P. (1992). International Differences in GAAP and the Pricing of Earnings. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 4(3), 190-219.

Ramond, et al., (2007). Résultat et performance financière en normes IFRS: Quel est le contenu informatif du comprehensive income?. *Comptabilité-Contrôle- Audit*, 13(3), 129-154.

Ross, S. (1973). "The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem", *American Economic Review*, May, pp. 363-67.

Ross, S. (1977). "The determinant of financial structure: the incentive-signalling approach", *The Bell Journal of Economics*, 8, pp. 23-40.

Saadi, T. (2010, May). Contenus informationnels du résultat net et des capitaux propres : quelle pertinence après l'introduction des normes IFRS : le cas de la France. Cité par : Haoudi, K., & Aasri, R. (2016). Pertinence Informationnelle des Normes Comptables : Revue de Littérature des Analyses Comparatives avec le Referentiel IFRS. *Finance & Finance Internationale*, (3).

Schiebel, A. (2007). Value relevance of German GAAP and IFRS consolidated financial reporting: An empirical analysis on the Frankfurt Stock Exchange. Available at SSRN 916103.

Sefsaf, R. (2012). *Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables* (Doctoral dissertation, Université d'Angers).

Sengupta, P. (1998), "Corporate disclosure quality and the cost of debt", *The Accounting Review*, Vol. 73, n° 4, pp. 459.

Spence, M. (1973). "Job Market Signalling", *The Quarterly Journal of Economics*, 87, pp. 355- 74.

Spence, M. ed. (1974). *Market Signalling*. Cambridge: Harvard University Press.

Van der Meulen, et al., (2007). Attribute differences between US GAAP and IFRS earnings: An exploratory study. *The International Journal of Accounting*, 42(2), 123-142.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *Accounting review*, 112-134.

Welker, M. (1995), "Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 11, n° 2, pp. 8